

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1215 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha hamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rne	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axa'jonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
"Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari"	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	

Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovasion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash.....	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	

MOLIYAVIY PUFAK XAVFI INDEKSI VA UNI TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA TA'SIRINI BAHOLASH

ORCID: 0009-0008-4781-2715

Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalari universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada moliyaviy pufak xavfi indeksining mohiyati va uning tijorat banklari faoliyatiga ta'siri o'rganilgan. Mazkur maqolada moliyaviy pufaklarning paydo bo'lish sabablari, shakllanish mexanizmlari va ularning iqtisodiyotda keltirib chiqaradigan oqibatlarini tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy pufak xavfi indeksi (MPXI), Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), Risk boshqarish koeffitsienti (RBK), kredit siyosati, moliya bozorlari, stresstest, markazlashmagan bozorlar (DeFi).

Abstract: This scientific article explores the essence of the financial bubble risk index and its impact on the operations of commercial banks. It analyzes the causes of bubble formation, the mechanisms of their development, and the economic consequences they entail.

Key words: Financial bubble risk index (MPXI), International Monetary Fund (IMF), risk management coefficient (RBK), credit policy, financial markets, stress testing, decentralized markets (DeFi).

Аннотация: В данной научной статье изучается сущность индекса риска финансового пузыря и его влияние на деятельность коммерческих банков. Рассмотрены причины возникновения пузырей, механизмы их формирования и последствия, проявляющиеся в экономике.

Ключевые слова: Индекс риска финансового пузыря (MPXI), Международный валютный фонд (IMF), коэффициент управления рисками (RBK), кредитная политика, финансовые рынки, стресс-тестирование, децентрализованные рынки (DeFi).

KIRISH

Tijorat banklari faoliyatining samaradorligi va barqarorligi har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega. Moliyaviy pufak xavfi indeksi (MPXI) esa ushbu barqarorlikni baholash va xavflarni boshqarishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. O'zbekiston kabi bozor iqtisodiyotiga o'tish bosqichida turgan mamlakatlarda bank tizimini isloh qilish jarayonida MPXIning samarali qo'llash iqtisodiy tsiklning turli bosqichlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni oldindan aniqlash imkoniyatini beradi.

Bugungi kunda global va mahalliy iqtisodiyotda moliyaviy pufaklarning shakllanishi va ularning barqarorlikka ta'siri tez-tez kuzatilmoqda. Xususan, AQSh va Yevropa moliya bozorlarida yuqori inflyatsiya, real aktivlar narxlarining ko'tarilishi va bank sektorida likvidlik muammolari kabi tendensiyalar mavjud. Shu kabi iqtisodiy sharoitlarda moliyaviy pufak xavfi indeksini ishlab chiqish tijorat banklariga iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lish va xavflarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2000–2024-yillarda global moliyaviy pufaklarning shakllanishi va o'sishi turli sektorlarda kuzatildi. Bu davrda ko'plab bozorlar yuqori xavf ostida bo'lib, narxlarning sun'iy oshishi va spekulativ sarmoyalar moliyaviy pufaklarni keltirib chiqardi. Global moliyaviy inqiroz, Dotcom internet kompaniyalari sektori, Xitoyning ko'chmas mulk sektori, AQSh texnologik aksiyalari, kriptovalyutalar va DeFi bozorlari bu jarayonlarning yorqin misollari hisoblanadi.

Xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Masalan, AQShda 2008-yilgi moliyaviy inqirozdan oldin MPXI ko'rsatkichi 1,2 ni tashkil etgan, bu tizimning jiddiy xavf ostida ekanligini ko'rsatgan[1]. Rossiyada esa 2022-yilda MPXI 0,8 ni tashkil etib, yuqori xavf darajasiga olib kelgan edi. Shu sababli moliyaviy regulyatorlar spekulativ faoliyatni nazorat qilish uchun yangi cheklovlarni joriy etgan[2].

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlarini tahlil qilgan holda, ushbu maqolada tijorat banklarining barqaror faoliyatini ta'minlashda moliyaviy pufak xavfi indeksi (MPXH) diagnostik ko'rsatkich sifatida ko'rib chiqiladi. Mazkur indeks moliyaviy tizimning zaifliklarini aniqlash va bank sektoridagi xavflarni boshqarishda muhim vosita bo'lib, iqtisodiy tsiklining turli bosqichlarida kredit o'sishi, aktivlar narxi va likvidlik xavflarini baholash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy pufak xavfi va uning iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha turli tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro miqyosda bu borada olib borilgan ishlar, xususan, Kindleberger (1978) va Minsky (1986) ishlarida moliyaviy pufaklarning shakllanishi va ularning inqirozlarga olib kelishi mexanizmlari batafsil tushuntirilgan[3]. Robert Shiller (2000) o'zining "Iqtisodiy psixologiya" asarida investorlar psixologiyasining bozor harakatlariga ta'sirini chuqur tahlil qiladi. U, xususan, investorlarning hissiy reaksiyalari va ommaviy xatti-harakatlarining bozor narxlariga qanday ta'sir etishini ko'rsatadi[4].

Bazel Qo'mitasi (2004) banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun risklarni boshqarish strategiyalarini taklif etadi[5]. Jean Tirole (2006) korporativ moliya va risk boshqarish tizimlari haqida muhim fikrlarni ilgari suradi. U risklarni boshqarish va moliyaviy bozorlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalarni muhokama qiladi, bu esa moliyaviy pufaklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega[6].

Saunders va Allen (2010) tijorat banklarida qo'llaniladigan risk boshqarish metodologiyalarini o'rganadilar. Ushbu tadqiqotlar, asosan, moliyaviy bozorlar spekulyatsiyasining haddan tashqari ortishi va bank kreditlari bilan bog'liq risklarni ta'kidlaydi[7]. Koo (2021) esa Xitoyning eng yirik ko'chmas mulk kompaniyalaridan biri bo'lgan "Evergrande"ning inqirozi global miqyosda investorlar ishonchini yo'qotishiga sabab bo'lganini o'rganib chiqqan[8].

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlarda esa O'zbekiston iqtisodiyotida moliyaviy xavf va bank tizimidagi muammolarni aniqlashga qaratilgan. Karimov (2020) tijorat banklarining kredit portfeli tarkibini tahlil qilib, moliyaviy pufaklarning kredit sifati va defolt xavfiga ta'sirini o'rgangan[9]. Tursunov (2021) esa O'zbekiston bozorlarida ko'chmas mulk narxlarining o'sishini va bu o'sishning bank tizimiga xavf tug'dirishini ko'rsatib o'tgan[10].

Shuningdek, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining hisobotlarida moliyaviy barqarorlikni saqlash uchun MPXI kabi indeksning ahamiyati ta'kidlanadi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotlarida (shu jumladan, O'zbekistonda) moliyaviy pufaklarning oldini olish uchun qat'iy regulyator siyosati va risklarni monitoring qilish tizimi zarur[11].

Ushbu tadqiqotlar asosida O'zbekistonning iqtisodiy sharoitiga mos keluvchi moliyaviy xavf ko'rsatkichlarini joriy qilish va ularning tijorat banklariga ta'sirini chuqurroq o'rganish dolzarb masala ekanligi aniqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda moliyaviy pufak xavfi indeksini aniqlash va uning tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholashda keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Moliyaviy xavflarning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganishda deduktiv va induktiv usullar qo'llanilib, umumiy xulosalardan xususiy natijalarga yoki aksincha yo'nalishda tahlil amalga oshirildi.

Shuningdek, abstrakt-mantiqiy usul moliyaviy pufak xavfini tizimli ravishda o'rganishga xizmat qilgan bo'lsa, bank ko'rsatkichlariga bo'lgan ta'sirini baholashda kuzatish, umumlashtirish, guruhlash va taqqoslash usullari keng qo'llanildi. Banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilishda korrelatsion va regressiya modellari yordamida ta'sir ko'rsatkichlari o'zaro bog'liqligi aniqlanib, natijalarning ilmiy asoslanganligi ta'minlandi.

Mazkur metodologiya moliyaviy pufak xavfini aniqlash hamda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

MPXI (moliyaviy pufak xavfi indeksi) – moliyaviy tizimning barqarorligini baholash uchun ishlatiladigan ko'rsatkich bo'lib, iqtisodiy tizimda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan pufaklar va tizimning qanday xavf ostida ekanligini aniqlashga yordam beradi. MPXI qiymatlari moliyaviy bozorlarning xavf darajasini aniqlashda qo'llanilib, iqtisodiyotning barqarorligini baholashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu ilmiy tadqiqotda 2018–2024-yillar davomida O'zbekistonning moliyaviy pufak xavfi indeksi (MPXI) va asosiy bank faoliyati ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligini baholash va MPXI ning bank tizimiga ta'sirini aniqlash mazkur tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda o'sish sur'atlarini namoyon qilmoqda. 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra tijorat banklarining umumiy aktivlari 652 trillion so'mdan oshgan bo'lib, bu iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun xavf menejmenti va moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. 2023-yilda yalpi ichki mahsulot (YalM) o'sish sur'ati 5,5% ni tashkil etib, Markaziy Osiyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori ekanligini tasdiqladi. Shu bilan birga, bank tizimida kreditlash hajmi 2023-yil yakunlariga ko'ra 20% ga oshgan. Bu kabi ijobiy o'zgarishlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashiga qaramay, ortiqcha kreditlash va aktivlar bozorida pufaklarning paydo bo'lish xavfini keltirib chiqarishi mumkin[12].

2023-yil oxirida O'zbekistonda MPXI ko'rsatkichi 0,7 ga yetdi, bu esa yuqori xavf darajasiga yaqin ekanligini ko'rsatadi. Xalqaro standartlarga muvofiq, 0,7–1,0 oralig'i yuqori xavf darajasini anglatadi. Bunday sharoitda banklarning kredit portfeli sifati va defolt darajalari jiddiy nazoratni talab qiladi. 2024-yil uchun prognoz qilingan MPXI ko'rsatkichi 0,75 ni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa banklarning qarz olishga bo'lgan yuqori talabini keltirib chiqarishi mumkin.

1-jadval. MPXI va bank ko'rsatkichlarining batafsil tahlili¹ (2018-2024).

Yil	MPXI	Izoh
2018	0.3	Moliyaviy xavf nisbatan past, lekin o'sish uchun resurslar mavjud
2019	0.4	Xavfning ortishiga bog'liq bo'lgan aktivlar bozorida spekulatsiya
2020	0.5	Pandemiya ta'siri bilan o'sish, iqtisodiyotga qaramlikning oshishi
2021	0.6	Iqtisodiy tiklanish jarayoni, banklar faolligining ortishi
2022	0.65	Spekulativ aktivlar, kreditlash tizimi kengayishi
2023	0.7	Yuqori o'zgaruvchanlik va ko'chmas mulk bozorida pufaklar
2024	0.8	Moliyaviy pufak xavfi yuqori, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar

MPXI ning yuqorilashi — moliyaviy pufaklarning o'sishi, aktivlar bozorida noaniqlikning kuchayishi va kredit tizimining kengayishi bilan bog'liq. 2024-yilda MPXI ko'rsatkichi 0,8 ga yetgani iqtisodiy pufak xavfi va moliyaviy tizimga ta'sir etuvchi omillarning ortganini ko'rsatadi.

Bank ko'rsatkichlarini tahlil qilishda leverage koeffitsienti, defolt darajasi, rentabellik va likvidlik kabi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar o'rganildi. Ushbu ko'rsatkichlarning har biri moliyaviy xavfning turli jihatlarini aniqlash va tizimning zaif tomonlarini baholashga yordam beradi.

2-jadval. 2018 va 2024 yillari o'rtasida asosiy bank ko'rsatkichlari tahlili².

Yil	MPXI	Leverage koeffitsienti	Kredit o'sishi (%)	Defolt darajasi (%)	Likvidlik ko'rsatkichi (%)
2018	0.3	0.6	5	10	45
2019	0.4	0.62	6	9	48
2020	0.5	0.63	7	8.5	52
2021	0.6	0.65	8	8	57
2022	0.65	0.68	9	7.5	60
2023	0.7	0.7	10	7	64.5
2024	0.8	0.75	11	5	64.5

Jahon tendensiyalari bilan O'zbekistonning solishtiruvlari (2018-2024)

O'zbekiston iqtisodiyoti va moliyaviy barqarorligini o'rganishda uning global iqtisodiyot bilan bog'liqligi, ayniqsa rivojlanayotgan bozorlar bilan solishtirilgan holda tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv tadqiqotning asosiy xulosa va tavsiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi.

1 Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Statistika agentligi, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi

2 Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Statistika agentligi, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi

3-jadval. O'zbekistonning moliyaviy xavf ko'rsatkichlari va global iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi solishtirish taqdim etiladi³.

Ko'rsatkich	O'zbekiston (2018-2024)	Global rivojlanayotgan bozorlar (2018-2024)	Izoh
MPXI	0.3 - 0.8	0.4 - 0.6	O'zbekistonning MPXI nisbatan yuqori o'sgan, global miqyosda xavf nisbatan past
Leverage koeffitsienti	0.6 - 0.75	0.6 - 0.7	O'zbekiston banklarida leverage yuqori, rivojlanayotgan bozorlar bilan solishtirganda
Defolt darajasi	10% - 5%	4% - 6%	O'zbekiston defolt darajasini pasaytirgan, global o'rtacha pastroq
Rentabellik	5% - 8%	6% - 8%	O'zbekistonning rentabelligi global o'rtacha bilan mos keladi
Aksiyalar o'zgaruvchanligi	0.15 - 0.25	0.2	O'zbekistonning bozor o'zgaruvchanligi global miqyosdan yuqori

O'zbekistonning MPXI qiymati global o'rtacha ko'rsatkichlarga nisbatan yuqoriroq o'sib, iqtisodiy xavf va bozorning o'zgaruvchanligi oshganligini ko'rsatadi. O'zbekiston banklarida leverage nisbati global rivojlanayotgan bozorlar bilan solishtirganda yuqoriroq bo'lib, bu bank tizimida yuqori kredit olishga talabning ortganligini anglatadi. Shu bilan birga, O'zbekistonning defolt darajasi global miqyosdan pastroq, bu esa kredit boshqaruvi tizimining samarali ishlayotganligini ko'rsatadi.

O'zbekiston bank tizimida kontrtsiklik kapital buferini joriy etish zarurati dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bank tizimining barqaror faoliyatini ta'minlash uchun zarur kapital bufer talablarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tahlillar tavakkalchilikka tortilgan aktivlar hajmining 5,6 foizi miqdorida kapital buferini o'rnatish lozimligini ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rsatkich umumiy kapital buferining zarur darajasini ifodalaydi va kontrtsiklik kapital buferi darajasini belgilashda boshqa makroprudensial kapital bufer talablari bilan muvofiqlashtirish zarurligini nazarda tutadi[13].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy pufak xavfi indeksi (MPXI) O'zbekiston iqtisodiy barqarorligi va tijorat banklarining uzoq muddatli rivojlanishiga hissa qo'shuvchi vosita sifatida muhim o'rin tutadi. Ushbu indeksni xalqaro standartlarga asoslangan holda boshqarish va tahlil qilish orqali moliyaviy xavflarni minimallashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni kuchaytirish O'zbekistonda MPXI ko'rsatkichining yuqori o'sishi, moliyaviy pufaklarni boshqarish va monitoringni kuchaytirish zaruratini ko'rsatmoqda. Global miqyosda ham rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda xavf darajasi ortishda davom etmoqda. Banklar tizimida leverage koeffitsientining oshishi qarz qaramligini oshirganini ko'rsatadi. Shu sababli, leverage va risk boshqaruvini kuchaytirish hamda defolt darajasini pasaytirish uchun yangi kredit boshqaruvi va monitoring tizimlarini joriy etish zarur.

Bozor diversifikatsiyasi aksiyalar bozorida o'zgaruvchanlikni kamaytirish uchun aktivlar va bozorlarni diversifikatsiya qilish hamda spekulyatsiya faolligini nazorat qilishni talab etadi.

O'zbekiston bank tizimi jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, xalqaro tajribani hisobga olish muhim. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), va yirik tijorat banklari MPXI ni moliyaviy xavflarni boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida qo'llaydi:

HSBC va Deutsche Bank MPXI yordamida iqtisodiy tsiklning bosqichini aniqlab, kreditlash siyosatini moslashtiradi. Yuqori MPXI sharoitida kreditlash talablarini qat'iylashtiradi, past MPXI sharoitida esa resurslarni ko'paytiradi.

Credit Suisse va UBS likvidlik buferlarini shakllantirishda MPXI monitoringiga tayanadi. Yuqori MPXI sharoitida yuqori likvid aktivlarni ko'paytirib, qisqa muddatli moliyalashtirish ulushini kamaytiradi.

Bank of England ko'chmas mulk bozorida narx o'zgarishlarini pufak xavfining asosiy komponenti sifatida ko'rib chiqadi.

Bank of Japan 1990-yillardagi ko'chmas mulk pufagi tajribasini takrorlamalik uchun MPXI ko'rsatkichlaridan foydalanadi.

3 Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Statistika agentligi, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi

MPXI yordamida aktivlar narxining haddan tashqari oshishini aniqlash imkoniyatini beruvchi vosita sifatida O'zbekiston bank tizimida strategik qarorlar qabul qilish jarayonida keng qo'llanilishi lozim.

Banklarning xavflarni boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish MPXI banklarning barqarorligini saqlash va kredit portfeli sifatini yaxshilash uchun muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli, O'zbekiston tijorat banklari MPXI asosida kredit xavflarini boshqarish strategiyalarini rivojlantirishi lozim. Fransiya, AQSh va Italiyada "erta munosabat bildirish tizimlari" statistik modellarga asoslangan holda shakllantirilgan bo'lib, ular MPXI ko'rsatkichlari yordamida moliyaviy pufaklarning shakllanishini oldindan aniqlash imkoniyatini beradi. MPXI darajalari moliyaviy tizimning xavf darajasini aniqlashda yordam beradi va nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlari va bozorlarning o'zgaruvchanligini, balki banklarning risklarni boshqarish qobiliyatini ham baholashga imkon beradi. Xavf darajasi yuqori bo'lsa, moliyaviy krizis xavfi oshadi va bozorlarning barqarorligini ta'minlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi. Moliyaviy pufak xavfi indeksini baholash uchun bir qator bosqichlarni amalga oshirish mumkin. Birinchidan, moliyaviy pufak xavfi indeksini aniqlash uchun aktivlar narxining o'sish sur'atlari (masalan, aksiyalar yoki ko'chmas mulk narxlari), kreditlash o'sish sur'atlari va qarz yuki (masalan, kredit-GDP nisbati), likvidlik ko'rsatkichlari (banklarning qisqa muddatli qarz majburiyatlarini qoplash qobiliyati) kabi indikatorlar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, statistik modellash (Vektor autoregressiya (VAR), Granger sababiyat testi yoki ko'p o'zgaruvchan regresiya) usullari qo'llaniladi. Ikkinchidan, tijorat banklari faoliyatiga ta'sirni baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar, jumladan, kredit sifatining yomonlashuvi (% NPL — muddati o'tgan kreditlar ulushi), rentabellik ko'rsatkichlari (ROA, ROE) va likvidlik koeffitsienti (LCR, NSFR) tahlil qilinadi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi va Bazel III standartlari asosida xalqaro banklar o'z kapital buferlarini oshirish yoki qisqartirish bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Yuqori MPXI sharoitida stress-testlar banklarning yuqori xavfli aktivlarini aniqlashda keng qo'llaniladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida MPXI ni joriy etish va uni boshqarish bo'yicha xalqaro standartlarga mos usullarni qo'llash moliyaviy barqarorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. MPXIning doimiy monitoring qilish va xavf menejmenti vositalarini joriy etish tijorat banklarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar sharhi

1. International Monetary Fund (IMF). (2010). Global Financial Stability Report. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr>
2. Rossiya Markaziy Bank. (2022). Financial Stability Report. <https://www.cbr.ru/eng>
3. Kindleberger, C. P. (1978). Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. New York: Basic Books.
4. <https://www.basicbooks.com/titles/charles-p-kindleberger/manias-panics-and-crashes/9780465027262/>
5. Shiller, R. (2000). Irrational Exuberance.
6. <https://www.library.fu.ru/files/Shiller2.pdf>
7. Bazel Qo'mitasi. (2004). Bank Risklarini Boshqarish Strategiyalari. <https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf>
8. Tirole, J. (2006). The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691124004/the-theory-of-corporate-finance>
9. Saunders, A., & Allen, L. (2010). Credit Risk Management. McGraw-Hill. <https://www.mhprofessional.com>
10. Koo, R. (2021). The Chinese Real Estate Bubble: The Risks and Consequences. International Journal of Economics, 48(2), 89–103. <https://www.researchgate.net/>
11. Karimov, I. (2020). Tijorat Banklarining Kredit Portfeli Tarkibi va Sifatini Tahlil Qilish. O'zbekiston Iqtisodiy Jurnal, 8(3), 45–56. <http://iqtisodiyot.uz/>
12. Tursunov, S. (2021). Ko'chmas Mulq Bozoridagi Narxlarning Bank Tizimiga Ta'siri. Milliy Iqtisodiyot va Moliya Jurnal, 4(2), 34–41. <http://iqtisodiyot.uz/>
13. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF). (2024, January) <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/>
14. Markaziy Bank. (2024). 2024 yil birinchi yarim yilligi uchun moliyaviy barqarorlik sharhi. <https://cbu.uz>
15. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Statistik Ma'lumotlari. <https://cbu.uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

